

世宇三分：选出世界共主

Henry Hill

全世界为什么会到今天末日决战之地步？一是当下全世界出了两个对什么人、什么事物都调动国家力量无限毁灭的无限增强型希特勒和无限希特勒，两个全部是无限分裂的精神病患者掌握中性的国家力量；二是安倍晋三遇害彻底惊醒了世界和改变了所有的进程；三是全世界有 13 个主权蝴蝶结之无解死结。

世宇三分：选出世界共主、确立三界城堡法案、汉家天子 9LC33×CC35721 文明立法、解放全人类 80 亿绝对犹太奴而常春藤立法，这就是拯救全世界的常春藤计划。乌克兰变成废墟前救和变成废墟后救导致了质因果，安倍晋三的自由价值观导致了有丝因果，二者导致了世宇三分：时空、质空间、有丝空间构成世宇三分。现在，全世界已经制度失效，全球 80 亿人全部沦为战争、病毒、疫苗及其权利集团的绝对犹太奴，这一切仅仅因为两个末日希特勒的末日精神病。

人类文明的七大基因：①独立、②自由、③民主、④同一、⑤平等、⑥公平、⑦公义（公正）；解决（治愈）三步走是平衡、平衡移动、移动平衡，由此可见，二战三巨头所有的平衡、自由、民主、独立等并非解决之道，也无法最终解决问题；平衡移动、人类文明七大基因的七星连珠结合 9LC33×CC35721 常春藤四步立法才能解决。

安倍晋三遇害后的不到 10 天，美方就推翻对华承诺，即美国国务院已经批准了涉及金额大约 1.08 亿美元的对台军售案；对台上亿军售后，7 月 18 日，美国原国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）携意大利前总统外交顾问斯特凡尼尼、以及大西洋理事会资深副会长巴里·帕维尔到访台湾，这明显着是第一岛链全面决战：对东南沿海经济中心的资源摧毁 A 和控制、切断 B 双向进行，东南方向直接纵深插入 C 和东北亚的对抗性（拉锯）战 D 同时并举，这是一个 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战的战略部署和战役布局，称之为中美战争 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战布局。与此同时，四年来新冠病毒已经屠杀全人类超过 2000 万人，美国等对邪恶轴心的死亡处决也已经从巴哥达迪死前还能奔跑着的软死亡（有一定灵活空间）被调整为苏哈曼尼式的硬死亡（死时不再有任何自由度和空间而别无选择）。

由此可见，马克·埃斯珀就是山上撒也式的刺客，山上撒也用霰弹枪让安倍晋三逃无可逃，马克·埃斯珀用 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战布局从各个方向直刺中共心脏，直奔向目标，不再跟邪恶轴心任何废话，因此称之为 $2 \times 2V^2$ 大国战略刺客，全世界都在为安倍晋三和自己报仇血恨。也就是说，安倍晋三遇上了刺客山上撒也，XP 军事同盟也遇上了大国刺客马克·埃斯珀，最后鹿死谁手很快见分晓。

安倍晋三不废山河万古流：7 月 8 日安倍晋三遇刺身亡、12 日下葬，2500 国际政要参加安倍葬礼，安倍晋三对安倍昭惠这头「牛」弹琴的画面让很多人哭了，很多中国人和明星在得知安倍首相遇害后都哭了，有人因此而被抓并刑事拘留。但是至今有人真正知道安倍首相是谁吗？肯定没人知道：安倍晋三自由价值观和爱因斯坦广义相对论的质量等效性原理，让二人成为人类有史以来处于七层因果中第六层的唯二圣人，超过处于第一层因果的日本天

皇和全世界所有的国家元首、人民，仅次于第七层因果的天子，全世界的真命天子除外。也就是说，安倍晋三超越所有的日本人和全人类，英国女王和拜登都在安倍首相之下。